

**ESTIMATIVA DO VOLUME DE SERINGUEIRA (*Hevea brasiliensis*
(Willd. ex. A.Juss.) Müll. Arg.) COM O AUXÍLIO DE APLICATIVO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10116693

Adna Cristhyna Delgado Vieira

*Estudante de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do
Acre (UFAC), adnacristhyna@gmail.com*

Beatriz da Silva dos Santos

*Estudante de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do
Acre (UFAC), beatrizdasilvadosandos@gmail.com*

Cleverson Agueiro de Carvalho

*Prof. Dr. Em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre
cleverson.carvalho@ufac.br*

Elayne Almeida Fernandes

*Estudante de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do
Acre (UFAC), lanealmeid39@gmail.com*

Josiane do Vale Gomes

*Estudante de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do
Acre (UFAC), josianegomes802@gmail.com*

Talita Pabline Machado de Lima

*Estudante de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do
Acre (UFAC), talitapabline.ac@gmail.com*

Wagner Júnior Pereira de Oliveira

*Estudante de Bacharelado em Engenharia Florestal na Universidade Federal do
Acre, (UFAC) wagnerjpoliveira@gmail.com*

RESUMO

A seringueira (*Hevea brasiliensis*), espécie nativa da Amazônia e de grande valor para comunidades indígenas, é extensivamente explorada no Brasil. Portanto, o estudo teve como objetivo estimar o volume de um plantio de seringueiras no campus da Universidade Federal do Acre utilizando o aplicativo Clinômetro Florestal. A circunferência à altura do peito (CAP) foi medida com uma fita métrica convencional, enquanto a altura foi determinada pelo aplicativo Clinômetro Florestal. Os dados foram inseridos em uma planilha e analisados com a equação ajustada de Lima, Araújo e Amaro (2020). Observou-se que o Diâmetro à Altura do Peito (DAP), e altura das árvores não segue um padrão linear na estimativa de seu volume. Os dados indicam casos em que árvores com CAP menores, mas com alturas consideráveis, apresentaram volumes grandes. Em contraste, árvores com maiores CAP não exibiram um aumento proporcional no volume. Isso ressalta a necessidade de considerar múltiplos parâmetros para uma estimativa de volume precisa, ao invés de se basear estritamente em uma única métrica como DAP ou altura. O aplicativo Clinômetro Florestal e a equação utilizada se mostraram eficazes para estimativas de altura e volume, respectivamente, porém é crucial considerar que árvores com diferentes dimensões podem resultar em volumes não proporcionais.

Palavras-chave: Volumetria. Equação. Seringueira. Clinômetro Florestal.

ABSTRACT

The rubber tree (*Hevea brasiliensis*), a native species of the Amazon and of great value to indigenous communities, is extensively exploited in Brazil. Therefore, the study aimed to estimate the volume of a rubber tree plantation on the campus of the Federal University of Acre using the Forest Clinometer application. The circumference at breast height (CBH) was measured with a conventional measuring tape, while the height was determined using the Forest Clinometer app. The data were entered into a spreadsheet and analyzed using the adjusted equation by Lima, Araújo, and Amaro (2020). It was observed that the Diameter at Breast Height (DBH) and tree height do not follow a linear pattern in estimating their volume. The data indicate cases where trees with smaller CBH but considerable heights showed large volumes. In contrast, trees with larger CBH did not exhibit a proportional increase in volume. This highlights the need to consider multiple parameters for an accurate volume estimate, rather than relying strictly on a single metric like DBH or height. The Forest Clinometer app and the equation used proved effective for height and volume estimates, respectively, but it is crucial to consider that trees with different dimensions may result in non-proportional volumes.

Keywords: Volumetry. Equation. Rubber tree. Forest Clinometer.

INTRODUÇÃO

A seringueira (*Hevea brasiliensis* (Willd. ex. A.Juss.) Müll. Arg.) desempenhou um papel crucial na formação do Estado do Acre, atraindo pessoas de várias regiões do Brasil para a extração e comércio de seu látex. Essa atividade gerou conflitos até que as terras acrianas, anteriormente território da Bolívia, fossem incorporadas ao

Brasil. Por muitos anos, a seringueira representou uma fonte significativa de renda, atraindo nordestinos, libaneses e sírios para a região (Acre, 2022).

Maciel, Filho e Souza (2014) destacam que o declínio da produção da borracha veio com um fitopatógeno que devastou os grandes seringais na Amazônia, o *Microcyclus ulei* (H. Henn) V. Arx, que causa o Mau-das-folhas da seringueira. Nessa situação um inventário florestal teria sido um recurso de bastante ajuda na identificação da qualidade e quantidade das árvores fazendo-se a seleção das melhores produtoras.

E falando-se em inventário, esse é parte inerente do processo produtivo madeireiro, uma vez que é gerado dados sobre o principal recurso florestal: a madeira, mas também para outros setores e serviços. Existem vários tipos de inventário, desde o inventário de cunho tático ao inventário de sobrevivência, como também é uma área muito abrangente (Pereira, 2016).

O inventário florestal tem crescido muito com a evolução tecnológica. Smartphones, que são comuns no cotidiano de quase todos, possuem várias funcionalidades que facilitam a comunicação, localização, informação e outras atividades. Dentro do inventário florestal, os smartphones são uma alternativa de baixo custo e eficiente para mensuração de espécies florestais, plantadas ou nativas. Existem aplicativos gratuitos para medição de árvores, pilhas de madeira, referenciamento geográfico, medição de ângulos, comprimento e distâncias. Isso é destacado por Gichamba e Lukandu (2012) (apud. Curto et. al., 2022)

Portanto, de porte dos conhecimentos iniciais expostos, o objetivo do trabalho é o uso de aplicativo de smartphone como método de avaliação do volume de árvores da espécie *H. brasiliensis* em uma área plantada na Universidade Federal do Acre (UFAC).

METODOLOGIA

O experimento foi realizado em uma área de plantio de seringueira na Universidade Federal do Acre, Rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC, 69920-900. O clima predominante é quente e úmido, com temperatura média anual variando entre 23,8°C e 26,4°C.

Foram selecionadas ao acaso 30 árvores amostrais seguindo a sequência, sendo medidas suas respectivas circunferências a 1,30 m do solo (CAP) feitas por um

único mensurador. Para avaliar o crescimento das plantas, foram realizadas medições de altura e circunferência utilizando uma trena convencional, para distância de aferimento e circunferência, quanto um aplicativo de mensuração de altura denominado clinômetro florestal utilizado para medir o ângulo de inclinação necessário para estimar a altura. Utilizou-se um smartphone Samsung Galaxy A30 64GB com processador Octa Core, tela sAMOLED FHD + de 6.4 (162.1 mm), câmera Dupla Traseira de 16MP+5MP e câmera frontal de 16MP, memória RAM de 4GB. A combinação desses métodos tradicionais e tecnológicos permitiu a obtenção de dados para o cálculo de volumetria.

O método de coleta do DAP é medir o diâmetro do tronco da árvore a uma altura de 1,30 metros acima do solo. Este cálculo é utilizado quando se necessita transformar o CAP em DAP, ou vice e versa.

A fórmula é a seguinte:

$$DAP = \frac{CAP}{\pi}$$

Onde:

DAP= é o Diâmetro à Altura do Peito (com casca).

CAP= é a circunferência do tronco da árvore medida a 1,30 metros do solo.

π = é a constante matemática que é aproximadamente 3,14159...

A volumetria foi estimada a partir da equação volumétrica proposta por Lima, Araújo e Amaro (2020), em que:

Fórmula:

$$V = 0,001462 \cdot DAP^{1,248727} \cdot H^{0,901140}$$

Onde:

V = representa o volume estimado da árvore.

DAP = é o Diâmetro à Altura do Peito da árvore em centímetros (cm).

H = é a altura da árvore em metros (m).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de altura das árvores foi de 13,74 metros, enquanto a média da circunferência foi de 80,93 cm (Tabela 1). A relação entre a circunferência, diâmetro

e altura das árvores foi crucial para a estimativa do volume, conforme expresso pela equação volumétrica proposta por Lima, Araújo e Amaro (2020).

TABELA 1: Valores de altura (h) em metros; circunferência (CAP) em centímetros, diâmetro (DAP) em centímetros e volume em metros cúbicos. Dados coletados no dia 07 de agosto de 2023.
 Fonte: Vieira et al. (2023)

ÁRVORE	ALTURA (m)	CIRCUNFERÊNCIA (cm)	DIÂMETRO (m)	VOLUME (m ³)
1	10,53	28	0,0891	0,0006
2	17,5	77	0,2451	0,0033
3	10,7	78	0,2483	0,0022
4	16,85	64	0,2037	0,0026
5	14,88	79	0,2515	0,0030
6	16,79	77	0,2451	0,0032
7	16,15	70	0,2228	0,0028
8	21,38	70	0,2228	0,0035
9	20,99	80	0,2546	0,0041
10	9,09	94	0,2992	0,0024
11	10,02	74	0,2355	0,0019
12	17,21	96	0,3056	0,0043
13	10,4	124	0,3947	0,0038
14	11,93	91	0,2897	0,0029
15	12,92	85	0,2706	0,0029
16	13,59	74	0,2355	0,0025
17	12,9	48	0,1528	0,0014
18	8,57	55	0,1751	0,0011
19	10,9	81	0,2578	0,0023
20	11,18	98	0,3119	0,0030
21	11,92	98	0,3119	0,0032
22	10,57	67	0,2133	0,0018
23	15,68	115	0,3661	0,0050
24	22,66	77	0,2451	0,0042
25	16,58	102	0,3247	0,0045
26	12,18	77	0,2451	0,0024
27	14,73	115	0,3661	0,0047
28	12,11	73	0,2324	0,0022
29	8,92	65	0,2069	0,0015
30	12,41	96	0,3056	0,0032
MÉDIA	13,74	80,93	0,26	0,0029

Ao analisar os dados coletados, é possível notar uma variação nos valores de volume estimados. Essa variação pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a heterogeneidade na estrutura das árvores, bem como potenciais erros associados à

mensuração digital. A precisão do aplicativo de smartphone utilizado, denominado clinômetro florestal, em estimar a altura das árvores é uma consideração vital. A utilização de aplicativos de smartphone podem oferecer uma precisão aceitável na mensuração de características das árvores, embora com algumas limitações quando comparados a métodos tradicionais (White et al., 2016).

O uso de aplicativo para a coleta de dados demonstrou ser uma ferramenta viável, contudo, a precisão e confiabilidade do app clinômetro florestal necessita ser validadas em estudos futuros, possivelmente comparando-as com técnicas de mensuração. A precisão de aplicativos foi estudada na medição de altura de árvores em campo, os autores reconhecem o potencial dos apps para smartphones na determinação da altura das árvores, embora sugiram a necessidade de melhorias antes da implementação ampla na prática florestal (Bijak; Sarzyński, 2015). Em outro estudo, Vastaranta et al. (2015) reforçam a utilidade dos smartphones na mensuração florestal, mas destacam a necessidade de validação adicional para garantir precisão. A tendência emergente de incorporar tecnologia digital na mensuração florestal sugere um caminho promissor para aprimorar a precisão e eficiência na coleta de dados em campo.

Além disso, a exploração contínua e a validação de tecnologias emergentes, como o Clinômetro Florestal, são passos fundamentais para avançar na modernização das práticas de mensuração florestal e promover a gestão sustentável dos recursos florestais. Estudos destacam a importância de integrar tecnologias digitais e métodos inovadores no manejo florestal para melhorar a precisão das medições e, conseqüentemente, a gestão dos recursos florestais (Wink et al., 2022). A implementação de tecnologias digitais pode proporcionar medições mais rápidas, precisas e menos onerosas, contribuindo para a tomada de decisões informadas no manejo sustentável das florestas. A validação dessas tecnologias é crucial para garantir sua precisão e confiabilidade, o que, por sua vez, pode contribuir para práticas de manejo florestal mais eficazes e sustentáveis.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o aplicativo Clinômetro Florestal é viável na estimativa de altura das árvores estudadas. No entanto, é prudente que estudos subsequentes sejam conduzidos para validar a precisão deste aplicativo.

REFERÊNCIAS

Bijak, S.; Sarzyński, J. Accuracy of smartphone applications in the field measurements of tree height. **Folia Forestalia Polonica**, v. 57, n. 4, p. 240-244, 2015.

Curto, R. A., Pinto, M. F., Wink, C. Aplicativos e smartphones para mensuração da altura de árvores em plantio florestal. *Pesquisa Florestal Brasileira*, v. 42, p. 1-12, 2022.

Lima, V. Y. M.; Araújo, A. L. D.; Amaro, M. A. Ajuste de Equações Hipsométricas, Volumétricas, de Biomassa e Carbono do Fuste de Árvores Utilizadas na Arborização Urbana no Parque da Maternidade em Rio Branco-Acre. **Scientia Naturalis**. v. 2, n. 2, p. 569-582, 2020.

Maciel, R. C. G.; Filho, P. G. C.; Souza, D. P. Produção de borracha na Amazônia: uma discussão sobre o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Bonal, Estado do Acre. **Informações Econômicas**, São Paulo, v. 44, n. 6, nov/dez. 2014.

Pereira, K. M. G. O que é inventário florestal?. In **Mata Nativa**. Disponível em: <https://matanativa.com.br/o-que-e-inventario-florestal/>. Acesso em: 27/08/2023.

Vastaranta, M., Latorre, E. G., Luoma, V., Saarinen, N., Holopainen, M., Hyypä, J. Evaluation of a Smartphone App for Forest Sample Plot Measurements. **Forests**, v. 6, n. 4, p. 1179 – 1194, 2015.

Wink, C., Lima, S. B., Curto, R. A., Araújo, E. J. G. Celulares, aplicativos e operadores na mensuração florestal. **BIOFIX Scientific Journal**, v. 7, n. 1, p. 46-52, 2022.

White, J. C., Coops, N. C., Wulder, M. A., Vastaranta, M., Hilker, T., & Tompalski, P. Remote sensing technologies for enhancing forest inventories: A review. **Canadian Journal of Forest Research**, v. 46, n. 6, p. 779-801, 2016.